

Autorstwa Petry Medimurec,
Wiktorii Bąchorek
i Marty Bryzek

POZNAWANIE PARTNERÓW ONLINE

Wśród osób pozostających w związkach określamy odsetek tych, którzy poznali swojego partnera za pośrednictwem Internetu, na podstawie danych z badania "Generacje i Rodziny" zebranych w latach 2020–2025.

DANE ZEBRANE OD
PRAWIE 50 000 OSÓB
W WIEKU 18–49 LAT

W 12 badanych krajach odsetek osób, które poznały swojego obecnego partnera przez Internet, waha się od 6,8% w Chorwacji do 21,9% w Finlandii, co pokazuje **wyraźne różnice między regionami.**

W większości analizowanych państw wartości te mieszczą się między 12% a 18%.

Uwzględniając długość związku (liczoną od momentu jego rozpoczęcia do czasu badania), **najwyższy odsetek osób, które poznały się online, dotyczy relacji trwających nie więcej niż pięć lat** — od 13,7% w Chorwacji do 36,9% w Finlandii — a następnie stopniowo maleje wraz z długością trwania związku: od 9,6% do 22,3% w przypadku związków trwających 6–10 lat oraz od 2,9% do 11,1% w przypadku relacji dłuższych niż 10 lat.

Wzorec ten pokazuje, że nowsze związki (te, które rozpoczęły się w ciągu ostatnich pięciu lub dziesięciu lat) znacznie częściej mają swój początek w Internecie w porównaniu ze starszymi relacjami, co odzwierciedla **rosnącą rolę platform cyfrowych w nawiązywaniu relacji oraz duże zróżnicowanie między krajami.**

ODSETEK OSÓB, KTÓRE POZNAŁY SWOJEGO OBECNEGO PARTNERA ONLINE WEDŁUG STAŻU ZWIĄZKU

BADANIE GGS DOSTARCZA CENNYCH INFORMACJI NA TEMAT FORMOWANIA I DYNAMIKI ZWIĄZKÓW.

Źródło: Badanie "Generacje i Rodziny" runda II – fala 1 (dane z lat 2020–2025)

Odwiedź nas: <http://ggp.sgh.waw.pl> www.ggp-i.org | Licencja CC BY 4.0